

ГАЗОДЕТОНАЦИОН ЗАРБА ТЎЛҚИНИНИ БИНО КОНСТРУКЦИЯЛАРИНГ ЗИЛЗИЛАБАРДОШЛИГИГА ТАЪСИРИ

Юнусалиев Э.М. – т.ф.н., доцент.

(gurilish.dekan@inbox.uz)

Абдуллаев И.Н. – т.ф.н., доцент.

(abdullayev.ibrahim@gmail.com)

Фаргона политехника институту.

Аннотация. Бино ва иншоотлар конструкцияларига сейсмик тўлқинларни таъсир қилишини асосий мавжуд ўрганиш усуллари тахлили келтирилган. Инсон фаолияти туфайли ҳосил бўладиган турли динамик кучларни бино ва иншоотларга таъсири ҳам сейсмик таъсирлар қаторига киритилганлиги курсатилган. Бино конструкцияларини қолдиқ мустаҳкамлигини ўрганишда газодетонацион тўлқинни ишлаб чиқиш ва унинг таъсирини ўрганиш таклифлари ёритилган. Ушбу тадқиқот турли геологик ва морфологик шароитларда грунтни тебранишини сунъий ҳосил қилиш усули хизмат муддатини ўтаётган бинолар конструкцияларини қолдиқ мустаҳкамлигини экспресс усулда текшириш имкониятини очиб беради.

Калит сўзлар: Грунт чайқалиши, бурғулаш-портлатиш ишлари, сейсмик тўлқинлар, портлаш тўлқинлари, бино ва иншоотлар, зилзилабардошлик, детонатсия, детонатсион портлаш, газодетонатсион генератор.

Республика аҳолисини ва ҳудудини сейсмик хавфсизлиги ҳукуматни фан ва технологиялар устувор йўналишларининг доимо олд қаторларида ўрин эгаллаб келган. Шу кунгача барча мавжуд бўлган қарор ва қонунларни янгиланган асоси бўлиб Ўзбекистон Республикасининг Қонунчилик палатаси томонидан 2021 йил 15 июнда қабул қилинган ва Сенат томонидан 2021 йил 31 июлда маъқулланган ва 2021 йил 13 сентябрь ЎРҚ-713 чи сон Ўзбекистон Республикасининг Президенти қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон республикаси аҳолиси ва ҳудудининг сейсмик хавфсизлигини таъминлаш тўғрисида”ги қонун кучга кирган. Ушбу қонун билан Республика Фанлар Академиясининг, “Сейсмология” ва “Иншоотлар механикаси ва зилзилабардошлиги” институтларининг, қурилиш соҳасидаги мутахасислар тайёрловчи ОТМ ларнинг зиммаларига шу йўналишда илмий-амалий тадқиқот вазифалири юкланган. Мазкур тадқиқот ҳам шулар қаторига қиради.

Ушбуда бино ва иншоотлар зилзилабардошлигини тадқиқ этишдаги мавжуд усуллардан фарқ этувчи янги усулни тадқиқ этиб, қурилма ва ишланма барпо қилиб, бунда, газодинамика тамойилларига асосланган детонацион куч орқали бино ва иншоотлар таянган грунтларда тебранишлар ҳосил қилиб, қурилманинг яхлит ўзининг ва унинг асосидаги грунтнинг, шунингдек алоҳида конструктив элементларининг мойилликларини ва инерцион хоссаларини ҳисобга олган ҳолда, сейсмик таъсирни асосдан қурилмага ўтишини фазовий тавсифини, ва ниҳоят фаол сейсмохимоясини урганишга бағишланган. Газодинамика тамойиллари [1-3], зарба берувчи газодетонатсион усқунанинг тузилиши ва унинг ишлаш тамойиллари [4-7], бино ва унинг конструкцияларига зарба тўлқинининг таъсирини ўлчаб ўрганиш усуллари ва олинган натижалар ҳақида қатор республика ва халқаро манбааларда мақолалар нашр этилган [8-13].

Зарба тўлкинини таъсирини ўрганиш учун юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, тажрибаларга бир-биридан конструктив жиҳатдан фарқ қилувчи 3 турдаги бинолар танлаб олинди (1-расм):

- а) - 3, 4 ва 5 қаватли ғиштли турар-жой бинолари;
- б) – 4 ва 5 қаватли йирик панелли турар-жой бинолари;
- с) - 5 қаватли каркаси бхб м ўлчамли сеткага эга ўқув бино;

Расм 1. Газ-динамик детонатор, блок ва сейсмометрик бошқарув датчикларининг схемалари: 1-детонация тарқатувчи қурилма; 2-газ-динамик ускуна; 3 - датчиклар.

Таркибига ўлчов датчиклари(сейсмометрлар), рўйхатга олувчи қурилмалар (ёруғнурли осциллографлар), тўйиниш блоклари, шпунт қоробкаларини бирлаштирувчи линиялар қирувчи ўлчов апаратура мажмуаси танлаб олинди (расм 2).

Расм 2. Ўлчов каналларининг блок – схемаси.

- 1 – датчиклар; 2 – шпунт қоробкалар;
- 3 – тўйинтириш блоки; 4 – осциллографлар.

Динамик таъсирлар пайтидаги грунтларни, кўрилаётган биноларни кучсиз ва кучли ҳаракатлари параметрларини рўйхатга олиш учун асосан СМ-3, ВЭГИК, С-5-С, ВВП-3, ОСП-2М, АПТ-1 русумли сейсмик датчиклар қўлланилди. Улар ГБ-III и ГБ-IV русумли пастчастотали ва юқоричастотали гальванометрлар жуфтлигида ишлатилди. Ўлчов каналлари ўрганилаётган динамик жараёнларга асосан ташкил этилган. Ёзувлар фотосезгир осциллографик қоғозга туширилган ва кимёвий ишловдан кейин ўлчанилаётган қийматларни осциллограммасини ифодалаган. Сейсмоўлчов жихозлар мажмуасини тавсифлари ва уларни қўллаш хусусиятлари ҳақидаги керакли маълумот [10] да келтирилган.

1 ва 2 жадвалларда танлаб олинган биноларнинг ҳар бир турида ўтказилган тадқиқотлар ва уларни натижалари келтирилган.

1-жадвал.

№	Бино ва иншоотлар	Тезлик, см/с
1.	Йирикпанелли турар бинолари	1,5/3
2.	Барча турдаги турар ва жамоа бинолари (йирикпанеллилардан ташқари)	3/6
3.	Маъмурий-маиший ва саноат бинолари, ўта баланд трубалар, темирўл тоннеллари, транспорт эстакадалари	5/10
4.	Металл, еҗма темирбетон ва монолит каркасли бир қаватли саноат бинолари; гидротехник иншоотлар; тоннеллар;	12/24

2-жадвал.

Интенсивлиги, баллда	Тўлқин таъсирида грунтни силжиши, мм	Тўлқин таъсирида грунтни силжиш тезлиги, см/с	Тўлқин таъсирида грунт тебранишини тезланиши, см/с ²	Зилзиладаги грунт тебранишини тезланиши, см/с ²
3	0,14 – 0,27	0,4 – 0,8	12 – 24	3 – 6
4	0,27 – 0,5	0,8 – 1,5	24 – 45	6 – 12
5	0,5 – 1,0	1,5 – 3,0	45 – 90	12 – 25
6	1,0 – 2,0	3,0 – 6,0	90 – 180	25 – 50
7	2,0 – 4,0	6,0 – 12,0	180 – 360	50 – 100

Рихтер шкаласи бўйича 6,7,8 ва 9 баллли зилзила таъсирлар остида 4 қаватли ғиштли турар-жой биносининг кўчиш ҳисоблари келтирилган. Сейсмик таъсирлар Y ва Z ўқлари бўйича таъсир этмоқда.

Бино конструкциясининг қуйидаги дастлабки маълумотлари учун ҳисоблар кўрилган: Ғиштли бино қоришма маркаси М50 ва ғишт маркаси М75, Эгилишга ишловчи пластинасимон элементлар: эластиклик модули $E=1000 \cdot 2 \cdot 13 \cdot 0,5=13000$ кгс/см²; ғишт деворнинг солиштирма оғирлиги $\gamma=1800$ кгс/м³; Пуассон коэффиценти $\mu=0.25$.

Ёпма ва ораёпма плиталари: бетон синфи В30, эластиклик модули $E=325000$ кгс/см²; бетоннинг солиштирма оғирлиги $\gamma=2500$ кгс/м³; Пуассон коэффиценти $\mu=0.2$. Геометрик ўлчамлар сифатида қуйидагилар берилган: бинонинг эни, узунлиги ва қават баландлиги.

4 қаватли ғиштли турар-жой биносининг 6,7,8 ва 9 баллик сейсмик таъсирлар остидаги кўчишлар W қийматларининг баландлик бўйича ўзгариш қонуни 3–расмда кўрсатилган. Ҳисоблар шуни кўрсатадики (3–расм) W кўчишларнинг максимал қийматлари бинонинг юқори қаватларида аниқланган.

Худди шундай 5 қаватли каркасли ва 9 қаватли панелли биноларга ҳам зарба тўлқини таъсири ўрганилди. Расмларда ЛИРА 9.6 дастури орқали олинган сонли натижалар (узук чизиқлар билан) ва детонация усули билан олинган сонли натижалар (тўлиқ чизиқлар билан) қийматлари акс этган. Экспериментлар ҳисобларидан олинган натижалар ЛИРА 9.6 дастури кўрсаткичларига солиштирилганда 10-12 % га кам (3-расм).

Хулоса қилиб айтилса детонацион зарба усули билан олинган сонли натижалар ЛИРА 9.6 дастури орқали олинган сонли натижалар қийматларига яқинлиги аниқланган. Газодинамик агрегат ва газодетонатсион генератор ёрдамида ҳамда турли сейсмометрик асбоб ва ускуналарни қўллаб, зарба тўлқинини ерга, бино ва унинг конструкцияларига таъсирини аниқлаш усули ишлаб чиқилган.

Бугунги кунда қурилиш назарияси ва амалиёти зилзилабардошлик нуқтаи назаридан кўп қаватли (9-16 қават), баъзида эса ўта баланд (20-30 қаватли) бинолар қуришни кўпроқ иқтисодий самаралироқлиги ҳисобга олинмоқда. Бундай биноларни лойihalаш, қуриш ва тўғри фойдаланиш узоқ муддатли мураккаб муҳандислик вазифадир.

Шунинг учун ҳам газодетонацион зарба билан грунт ва биноларда ҳосил қилинадиган тебранишлардан фойдаланиш қўйидаги сабаблар туфайли самаралидир:

грунт ва биноларни тебранишларини тавсифи зилзилаларни бошланғич фазасидаги тебранишлар аналогиясидир;

зилзилада ҳосил бўлувчи барча турдаги тўлқинлар каби зарба тўлқинлари ҳам рўйхатга (регистрация) олинади;

кўп тарқалган бинолар турларини хусусий тебранишлар даври қийматлари сейсмик тебранишлар даврига етарлича яқин.

Таклиф этилаётган усул ихтисослаштирилган сейсмик мониторинг бўлиб, унинг доирасида хавфсизликни таъминлаш ва юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибатларнинг олдини олиш мақсадида бинолар (иншоотлар, йирик sanoat объектлари) тuzилмаларида доимий кузатувлар олиб борилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. ИСО 3010, Основы расчета конструкций – Сейсмические воздействия на конструкции. Издание второе – 01.12.2001г.
2. Tojiev R.Zh., Yunusaliev E.M., Abdullaev I.N. The Amerikan Ways To Study The Impact Of Ground Vibrations From Exhlosions On The Stability Of Buildings And Struktures. The Amerikan Journal Of Interdisciplinary Innovations And Research. Vol.2 Issue 11, 2020.
3. Tojiev R., Yunusaliev E., Abdullaev I. Comparability of estimates of the impact of gunpowder and gas – dynamic explosions on the stability of buildings and structures. E3S Web of Conferences 264, 02044 (2021)/ CONMECHYDRO-2021.
4. Зельдович Я.Б., Компанец А.С. Теория детонации. ТТЛ.М., 1955.
5. Berthelot Vt'cille7Compl rend 95, 18 (1&81), Acad, Sei, Paris.
6. Mallard £.,ChatelierH.,Comp. (rend./lead Sei., Paris, 95, 145 . (1881).
7. Sagdiev Kx., Yunusaliev E.M. Investigation of the impact of seismic explosive waves on structures and soil environments in mountainous areas. "Mashinalar mexanikasining hozirgi zamon muammolari" xorijlik olimlar ishtirokidagi republic ilmiy-texnic konferenciya maruzalari to'plami, Toshkent-2004, 7-8 October, 280-283 st.
8. Tojiev R.Zh., Sadullaev Kh.M., Isomiddinov A.S. Application of the gas-dynamic principle in agricultural technology. Fergana, 2017.
9. Аппаратура и методика сейсмометрических наблюдений в СССР. М.: Наука, 1974, 242с.
10. Сагдиев Х., Юнусалиев Э. Оценка сейсмического эффекта промышленных взрывов, производимых в сложных горно-геологических условиях. Узбекский журнал «Проблемы механики», 2006г., №3, с.29-34.
11. Ещенко О.Ю., Демченко В.А. Оценка сейсмостойкости зданий и сооружений. Учебное пособие, Краснодар, КубГАУ, 2019.
12. [www.net-film.ru>film-8309](http://www.net-film.ru/film-8309).
13. www.kursiv.kz.